

OILA MUHITI VA BOLADA GENDER TUSHUNCHALARINING RIVOJLANISHI

Axmadjonova Sitora

GulDU magistiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6560019>

Oiladagi muxit unda sodir,bo'luvchi turli psixologik xodisalar ma'lum qonunlarga bo'ysunib bu qonunlarning qilishi gurux tarkibiga bog'liqdir.Shu munosabat bilan oila tarkibini guruxiy jarayonlar manbai sifatida maxsus taxlil obektiga aylantirish zaruriyati tug'iladi. Tarkibiga ko'ra oila klassifikatsiyasi va oilada bo'lib o'tuvchi jarayonlar B.M.Karimovanning "oilaviy xayot psixuslubidan ko'ra katta gurux ichida amal qiluvchi meyoriy xulq shakillari ko'proq kuzatiladi. B.A.Karimova sotsiologik adabiyotlar taxlilidan kelib chiqqan xolda a'zolari tarkibiga ko'ra quyidagi oila turlarini farqlab o'tadi: 1.Katta, bo'linmagan oila. Katta bo'linmagan oila.Bunday oilada tarkibiga bir necha avlod vakillari kirib ular bir makonda ya'ni bitta xovlida xonadonda birgalikda yashaydilar."Odatda katta oilaning""kattasi"bo'ladi, ya'ni,keksa otaxon va onaxon yoki ulardan biri boshqa bir yoki bir nechta er-xotinlar oilasini ularning farzandlari bilan birga boshqarib,"boshini qovushtirib"yashaydi".Etibor berilsa Karimova tomonidan bo'linmagan oilga berilgan tarifda oila boshqaruvi misolida xududimizga xos bo'lgan milliy xususiyatlar aloxida ko'rsatib o'tiladi.

2.Nuklear (yaxlit,yadro) oila. Nuklear oila.Bunday oila turi iqtisodiy jixatdan rivojlangan xududlar va yirik shaxarlarga xos tuzulmadir.Nuklear oilada odatda 2 avlod vakillari er-xotin va ularning farzandlari istiqomad qiladi.

Subektning oila kabi kichik guruxga azoligi tufayli yuzaga keluvchi sosial identifikatsiya xolati jinsiy identifikatsiya jarayoni bilan uyg'unlashib ketadi.Ijtimoiy munosabatlarga kirishish davomida bola oiladagi o'z jinsiga mansub kattalar xulq atvorini o'ziga namuna qilib oladi.Natijada malum gurux dpirasida yashovchi o'xshash statusli azolar xulq atvori bir-birinikiga o'xshab boradi.

Qarindosh-urug'lari ko'p oilalarni o'z shakli shamoiliga ko'ra katta guruxga o'xshtish mumkin.Natijada bo'linmagan oilada shakillangan bola xulqida shaxsning induvidual uslubidan ko'ra katta gurux ichida amal qiluvchi meyoriy xulq shakillari ko'proq kuzatiladi.Shu sababli ta'lim va tarbiya tizimida psixalogik xizmatni tashkil etishda bo'linmagan oilada ulg'ayayotgan shaxsga xos bunday xususiyatlar inobatga olinishi lozim.

Jamiyatda yashovchi fuqarolar jinsiy belgilariga ko'ra 2 guruxga bo'linar ekan, ushbu guruxlarga xos norma va qoidalar xar qnday jamoada o'z aksini topadi.Erkaklar mavjud bo'lmagan xotin-qizlar guruxida ayollarga xos xislatlar

qo'pollashib ketishi xolatlari ayollar qamoqxonalari misolida tasvirlashimiz mumkin.

O'zbekiston davlat mustaqilligini qo'lga kiritib rivojlanishning o'z mo'delini tanlab olgandan so'ng mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy va sitosiy vaziyat tubdan o'zgardi. Gender rivojlanishida xam sezilarli ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi.

Ijtimoiy psixologiya shaxs xulqi ,xatti-xarakati qanday qonunlarga bo'ysinishi,uning shaxslararo munosabatlar sistemasida olgan ta'sirlarining inson ongida qanday aks etishini o'rganar ekan,ijtimoiy ustanovka muammosini muxim psixologik ta'sir mexanizmi sifatida qaraydi.Ijtimoiy ustanovka shaxs xulq atvorining ichki anglanmagan yoki qisman anglangan motivlariga kiradi.Ya'ni ijtimoiy ustanovka shaxsning turli ijtimoiy obektlariga nisbatan munosabat bildirishning ichki mexanizmidir shu obektlar bilan ishlashga ularni baxolashga xamda ma'lum tarzda idrok qilishga tayyorgarlik xolatidir.

Psixologik xodisalarni tadqiq etishda "Jins bilan bog'liq farqlar" tushunchasi qo'llaniladi. Jaxon psixologiyasida bu tushunchani "Gender farqlar" deb ataladi. Gender farqlar ushbu jamiyat fuqorolari ongida u yoki bu jins vakilidan ma'lum kuzatuvlar tizimini yaratadi. Tadqiqotlarimizda qiz bola va yigitlarning biror bir kasbga ega bo'lishlari masalasiga etiborni qaratdi. Buning uchun "Qiz bolani kasbga ega bo'lishi mumkinmi?" savolini berdik.

Keyingi navbatda oilali erkak kishilar ,so'ngra esa yigitlar qiz bolaning biror bir kasb egallashiga xayrixox ekanlar. Demak bu masalada shuni takidlash mumkinki ijtimoiy va oilaviy xayot kechishi uchun nafaqat erkak kishining balki ayol kishining xam biror kasb egasi bo'lishi maqulligini barcha toifa respondentlarimiz tushunar ekanlar. Chunki inson kim bo'lishidan qat'iy nazar erkak kishi bo'ladimi, ayol kishi bo'ladimi ilk o'spirinlik paytidan boshlab qysidir kasbni egallab oisa xayotda qoqilmaydi. Shuning uchun bo'lsa kerak, respondentlarimizning aksariyat qismida bu masalaga "Xa" deb yondashish ko'rindi.

"Yo'q" javoblarning tanlanishi xolatini kuzatsak bu o'rinda erkak kishilar ayolning qiz bolaning biror kasb egallashiga xayrixox emaslar (10,6% yigitlar, 6,0% oilali erkaklar)uning kasbisiz xam yashashi mumkinligini uqtirganlar.

Biz qizbola shaxsi uchun kasb egallash muximmi yoki oliy malumot olish muximmi masalalarini solishtirish maqsadida "Qiz bolani oliy ma'lumot olishi muximmi?" savolini xam berdik."xa" javobi yuzasidan olingan natijalarni diqqat bilan kuzatsak 2-o'rinda bu masalaga ayollar befarq emas ekanliklari ko'rinadi chunki ularning 71,6% lari shu javobni belgilaganlar. Qolaversa shuni takidlashni istar edikki, keyingi yillarda oilaviy munosabatlarda kuzatilayotgan juda ko'p noxushliklar asosida iqtisodiy yetishmoqchilik omili xam yotadi. Agar

qiz bola oliy ma'lumotni egallasa "xar holda kelajakda noni butun bo'ladi" kabi qarash ham yo'q emas. Tadqiqot natijalaridan yana shunday tomonlar ko'rinadiki oilali erkaklarning 55,5% lari "xa"ni tanlasa, 36,5% "yo'q"ni tanlaganlar. Demak oliy malumot olish va kasb egallash masalasi yuzasidan barcha toifa respondentlar 1-navbatda oila boquvchisi sifatida erkak kishini ko'radilar va shuning uchun xam yigit kishining oliy malumot olishi muqarrar xodisa sifatida kuzatiladi. Qiz bola shaxsiga nisbatan esa bunchalik xayrixoxlik kuzatilmaydi.